

L'ANDROGINIA NELLA COMMEDIA

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
(LUGANO, 18 MAGGIO 2024)
A CURA DI MIRCO CITTADINI

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 1

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 1

2024

Copyright © 2024 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tacla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un'acquaforte raffigurante San Giovanni
firmata Jacques de Bellange (1575-1616)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORI EDITORIALI DEL PRESENTE NUMERO

Carla Rossi & Mirco Cittadini

Research Centre for European Philological Tradition

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

L'androginia nella *Commedia*

Atti della giornata di studi

(Lugano, 18 maggio 2024)

A cura di Mirco Cittadini

Editoriale

Carla Rossi e Mirco Cittadini

8-10

Nell'ambito del progetto "Fluidità di genere nel Medioevo"

Mulieres fortes: il caso di Yde et Olive

Paolo Spaggiari

12-24

Maria e Beatrice: due mulieres fortes?

Gianni Vacchelli

25-51

Poeti mamme e poeti regine:

esempi di femminilizzazione dionisiaca nella *Commedia*

Mirco Cittadini

52-81

San Giovanni androgino: la *Johannesminne* e la "vergine lieta" di Paradiso XXV, 104

Carla Rossi

82-107

La "parte che 'l tacere è bello": la vulva in Dante

Raffaele Pinto

108-132

Poeti mamme e poeti regine:
esempi di femminilizzazione dionisiaca nella *Commedia*

MIRCO CITTADINI

Premessa

Nel mio intervento del 7 dicembre 2023, all'interno del primo convegno del SISD, relativo a “*L’irradiazione dell’opera dantesca nella letteratura moderna*”, proponendo alcune suggestioni di ermeneutica junghiana, alla luce dei testi e del pensiero di James Hillman,¹ mi soffermavo sugli aspetti dionisiaci interni al poema, proprio a partire da alcuni esempi di femminilizzazione alchemica.²

In nome di Dioniso andavano considerati l’immaginale oscillante tra i generi, la coscienza bisessuale, l’androginia alchemica, presente sia nella danza abbacinante di sapienti autorevoli, quali Tommaso, Salomone, Sigieri di Brabante in vesti di fanciulle,³ oppure

¹ Gli atti del convegno, come primo volume de “*I quaderni del SISD*” sono in corso di stampa per questo stesso editore. Il mio intervento è reperibile *online*, nel canale Youtube del Centro RECEPTIO al *link*: <https://www.youtube.com/watch?v=1c13OdJ4o5A&t=907s>.

² Sugli aspetti ermetico- alchemici della *Commedia* rinvio al bel volume di E. Minguzzi, *il Dizionarietto dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021. Sempre sul tema, rimando ai contributi di Carla Rossi e del centro RECEPTIO, consultabili al *link*: <https://it.receptio.eu/fluidity>.

³ *Par. X*, 79: *donne mi parver, non da ballo sciolte*.

nell'immagine dell'evangelista Giovanni, presentato anch'esso danzante come «vergine lieta» (*Par. XXV, 103*).⁴

Queste immagini sono manifestazioni dell'*Androgine* (o del Rebis), di uno stato di coscienza nel quale maschile e femminile sono uniti da sempre,⁵ non tanto intesi come ricerca della *coniunctio*, ma piuttosto come dato a priori, dialettica e integrazione tra *Animus* e *Anima*.

La complementarietà degli opposti, prima ancora che essere una questione psicanalitica *ante litteram*, è presupposto della visione e iniziazione mistica.

Maschile e femminile sono una coppia paradigmatica di opposti, all'interno però della vitalità del simbolo/archetipo non risulta inconsueto che il fedele, l'iniziato, sia “sposa del Dio”.⁶ In questa tensione “simbolo ottimo sarà il coito scandaloso”.⁷

Questa *via femminile*⁸ del Sacro e Divino può presentarsi a noi anche attraverso “un linguaggio obliquo (...) secondo il metodo dionisiano della *turpis figuratio*”.⁹

⁴ Su questa similitudine rimando al contributo di Carla Rossi, *San Giovanni androgino, “vergine lieta” in Paradiso XXV, 104*, in questo stesso volume.

⁵ J. Hillman (1972), *Il mito dell'analisi*, tr. it., Milano, Adelphi, 2009⁹, pag. 269.

⁶ E. Zolla, *Dal tamburo mangiai, dal cembalo bevi... Lo stato mistico e altre questioni di antropologia spirituale*, a cura di G. Marchianò, Venezia, Marsilio, 2021, pag. 53.

⁷ *Ibidem*.

⁸ G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020, pagg. 119-120.

⁹ M. Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Roma, Aracne, 2010, pag. 265.

Sempre secondo gli scritti di Dionigi (proprio uno dei sapienti/fanciulle danzanti nel cielo del Sole) leggiamo che Dio è celebrato “in modo sovramondano con rivelazioni che non hanno alcuna somiglianza con lui”.¹⁰

Nondimeno è indubbio che a livello archetipico, oltre che iconografico, esiste sia una tradizione che attribuisce a Adamo tratti ermafroditi, che una nella quale il Dio viene visto in una sua efferverscenza generativa di natura materna.

L’Adamo androgino, presente nella tradizione midrashica o talmudica,¹¹ “*masculofemina*”, sorta di “animal binato”,¹² con un corpo quasi da gemello siamese, potrebbe anche essere evocato nelle emblematiche terzine di *Paradiso XIII*:

Tu credi che nel petto onde la costa
si trasse per formar la bella guancia
il cui palato a tutto ‘l mondo costa
(*Par. XIII*, 37-39)

Dove Adamo e Eva sono un tutt’uno intrecciato, in un gioco di sineddochi e perifrasi doppia, dove l’uno è indicato attraverso l’altra;¹³ dove dal petto si genera la guancia e petto

¹⁰ La citazione è riportata nella nota 15 a pag. 136 di M. Ariani, *Lux Inaccessibilis*, op. cit.

¹¹ R. Sicuteri, *Lilith – la luna nera*, Roma, Astrolabio – Ubaldini Editore, 1980, pagg. 11-18. Anche in questo caso rimando all’indagine presente al link: <https://www.receptio.eu/fluidity>.

¹² *Purgatorio* 32.47.

¹³ Efficace in questo senso il commento di Inglese, pag. 179 (*ad locum*).

e guancia si vedono scaturire da un'unica entità non ancora perfettamente differenziata e distinta (Fig. 1) e (Fig. 2).

Fig. 1. Londra, British Library, ms. Royal 19 D II, fol. 7v (dettaglio)

Fig. 2. Calendario del mese di maggio, ms. Ludwig IX 5 (83.ML.101), fol. 5r.

Così come poche terzine dopo ci viene presentato un Dio, nell'atto creatore, il quale «partorisce» (*Par.* XIII, 54). Interessante è il verbo che Dante decide di usare, anche a una rapida ricerca all'interno del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO)¹⁴, “partorire” nel suo significato primo e letterale viene dato come “*espellere il feto (dal corpo*

¹⁴ <http://tlio.oivi.cnr.it/TLIO/>.

materno) al termine della gestazione, dare alla luce qno” e tutte le occorrenze dell’italiano antico indicano una generatività femminile.

Questa immersione/integrazione del divino nei suoi aspetti femminili non è appunto estranea alla tradizione ebraico – cristiana.¹⁵

Pensiamo a *Galati*, 3.28: “*non est masculus et femina; omnes enim vos unus estis in Christo Iesu*”.

Isaia 49, 1.15: “*Dominus ab utero vocavit me, de ventre matris meae recordatus est nominis mei (...) Numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non misereatur filio uteri sui?*”.

In *Numeri* 11.12: “*Porta eum in sinu tuo, sicut portare solet nutrix infantulum, et defer in terram, pro qua iurasti patribus eorum?*”

Dante quindi non si presenta eterodosso nella presentazione degli aspetti femmini del Divino.¹⁶

Così scrive Gianni Vacchelli:

Misteriosa, immanente e trascendente, ha vari nomi e vari volti: l’aspetto femminile di Dio, la madre delle profondità (*Adamah*), la sposa interiore (*Iššah*), la *Šekinah*, il raggio celeste, la *buddhi*, il “gemello celeste” o “l’angelo interiore”, *Sophia*, l’eterno femminile, Beatrice, l’*anima mundi*, l’*Anima*, Maria, la donna. È il regno dell’intuizione, della mistica, dove l’*oculus rationis* non è

¹⁵ J. Ferrante, *Dante’s Beatrice: Priest of an Androgynous God*, «Bernardo Lecture Series», 2, 1992.

¹⁶ Ivi, pg. 26.

negato, ma trasceso.¹⁷

Vedremo ora come anche nell'attività generatrice (e nutrice) poetica si potranno scorgere tratti di quell' *invasamento* mistico, quella coscienza bisessuale che connettono il poeta al regno fluido e indefinito di Dioniso.

Così come la Pitonessa, l'oracolo di Delfi, rappresenta una donna posseduta da uno spirito maschile, in una sorta di ventriloquismo sciamanico, così i poeti più importanti all'interno del poema si presentano con i tratti androgini della *persona* "Tiresia", ovvero "maschio-nutrice" o "maschio-madre".¹⁸

Virgilio padre-mamma

Che ci sia una componente paterna ben definita in Virgilio è fuori discussione. Anche solo osservando le ricorrenze degli appellativi paterni a lui indirizzati:

- «lo dolce padre, e io rimagno in forse» (*Inf.* VIII, 10)
- «O dolce padre, volgiti, e rimira» (*Purg.* IV, 44)
- «O dolce padre mio, se tu m'ascolte» (*Purg.* XV, 124)
- «Dolce mio padre, dì, quale offensione» (*Purg.* XVII, 82)
- «Però ti prego, dolce padre caro» (*Purg.* XVIII, 13)

¹⁷ G. Vacchelli, *Dagli abissi oscuri alla mirabile visione. Letture bibliche al crocevia: simbolo poesia e vita*, Genova-Milano, Marietti, 2008, pag. 170.

¹⁸ Sul concetto di *persona* e, nello specifico, delle *personae* "Tiresia" e "Pitonessa" rimando a C. Paglia (1990), *Sexual Personae. Arte e decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson*, tr.it., Torino, Einaudi, 1993, pagg. 63-64.

- «O dolce padre, che è quel ch'i'» (*Purg.* XXIII, 13)
- «lo dolce padre mio, ma disse: “Scocca» (*Purg.* XXV, 17)
- «Che è quel, dolce padre, a che non posso» (*Purg.* XXV, 25)
- «Lo dolce padre mio, per confortarmi» (*Purg.* XXVII, 52)
- «di sé, Virgilio dolcissimo patre» (*Purg.* XXX, 50)¹⁹

Eppure Virgilio integra a sé anche elementi materni a bilanciare la componente normativo/sapienziale con la componente relazionale/affettiva.²⁰

La prima efficace similitudine è quella presente in *Inferno* XXIII (miei i corsivi):

Lo duca mio di sùbito mi prese,
 come la *madre* ch'al romore è desta
 e vede presso a sé le *fiamme* accese,

che prende *il figlio* e fugge e non s'arresta,
 avendo più di lui che di sé cura,
 tanto che solo una camiscia vesta;

¹⁹ Per questo elenco e per altre riflessioni faccio riferimento alla tesi magistrale di Ruoci Song, *Gli appellativi di Virgilio nella Commedia*, per gentilissima concessione della studiosa.

²⁰ Su questi aspetti rimando alle belle riflessioni del compianto Giuseppe Lo Manto, in *Id.*, *La dolce pedagogia di Virgilio*, in G. Lo Manto e M. Sacco Messineo (a cura di), *27^a Settimana di Studi Danteschi. Incontri annuali a Palermo. Antologia di interventi*, Loescher Editore, Torino, 2021⁷, pagg. 129-143.

e giù dal collo de la ripa dura
supin si diede a la pendente roccia,
che l'un de' lati a l'altra bolgia tura.

Non corse mai sì tosto acqua per doccia
a volger ruota di molin terragno,
quand'ella più verso le pale approccia,

come 'l maestro mio per quel vivagno,
portandosene me *sovra 'l suo petto,*
come suo figlio, non come compagno.

(*Inf.* XXIII, 37-51)

Virgilio si fa ostetrico.²¹

E non solo metaforicamente. Virgilio fa letteralmente *(ri)nascere* Dante. Soprattutto nella prima cantica, in una vera e propria “discesa alle Madri”,²² tutta faustiana, dove alla fine un eroe senza nome uscirà da un inferno uterino, attraverso un «pertugio tondo» (*Inf.* XXXIV, 137) e si ritroverà a testa in giù, come i bambini appena nati. E se Virgilio è la funzione materna che fa nascere l'Eroe, Beatrice sarà la figura normativo/istituzionale che

²¹ G. Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, op. cit., pag. 131.

²² G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, Lemma Press, Bergamo, 2018, pag. 42.

gli darà un nome.²³ E questo diventa una funzione pedagogica (miei i corsivi): “di *pura regressione*, dell’oscurità assoluta (...) *del reinfetamento*.”²⁴

Questo tratto materno ci colpisce ulteriormente se pensiamo alla pseudo etimologia di Virgilio derivante da *virgo*, vergine.

Così scrive Ruoci Song nella sua tesi:

Un’altra pseudo-etimologia del nome Virgilio è da *virgo*. Il soprannome “Parthenias” (“piccola vergine”) fu attribuito a Virgilio a Napoli. Svetonio riferisce tale nome in modo positivo, alludendo alla timidezza del poeta, che a Roma “*viseretur in publico, sectantis demonstrantisque se subterfugeret in proximum tectum.*” Il soprannome potrebbe essere basato sul nome della città di Napoli (“Parthenope”; cfr. Geo. 4.564) o sulla pseudo-etimologia del nome *Vergilius* dal segno zodiacale della Vergine. Questa interpretazione si riferisce al carattere generale del poeta e, forse, in contrapposizione alle storie più licenziose, alla sua vita sessuale (pag. 33).

Ma vergini-madri non sono un problema per Dante, a partire proprio dalla sua conoscenza del mondo pagano (basti pensare a Diana “*alma mater*”).²⁵

Questa generatività è ben evidente nel canto XXI del *Purgatorio*, quando Stazio racconta la genesi della sua vocazione letteraria (oltre che cristiana).

²³ C. Bologna, *Il ritorno di Beatrice. Simmetri dantesche fra Vita nova, «petrose» e Commedia*, Salerno Editrice, Roma, 1998, pag. 76-79.

²⁴ P. Mottana, *La Gaia Educazione*, Milano-Udine, Mimesis, 2015, pag. 112.

²⁵ Mi permetto di rimandare su questo tema al mio *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, Bolzano, QuiEdit, 2022, pp. 67-70.

Così dice (miei i corsivi):

Al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldar, de la divina *fiamma*
onde sono allumati più di mille;

de l'Eneida dico, la qual *mamma*
fummi, e fummi nutrice, poetando:
sanz'essa non fermai peso di *dramma*.

(*Purg. XXI*, 94-99)

È l'*Eneide* stessa, per diretta derivazione da Virgilio, a essere “mamma” e “nutrice”.

Seguendo il suggerimento di Nicolò Maria Fracasso, vediamo che:

“Accanto alla polisemia del lemma *nutrix* e alla correlazione tradizionale mamma-nutrice”
possiamo accostare il “*De vulgari eloquentia*” (I, I, 2): «*vulgarem locutionem asserimus quam sine
omni regula nutricem imitantes accipimus*»²⁶

Virgilio è mamma nella cura, Virgilio è mamma nel suo generare nuovi poeti: «Per te poeta
fui, per te cristiano» (*Purg. XXII*, 73).

²⁶ N.M. Fracasso, *Madre e fuoco nella commedia: legame innovativo di due tradizioni iconografiche*, in C. Cattermole, C.d. Adalma, C. Giordano (a cura di), *Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri*, Madrid, Ediciones de La Discreta, 2014, pgg. 659-924.

Di grande interesse è la rima *fiamma:mamma*, perché è un'immagine che ritorna più volte nel poema con grandissima efficacia ²⁷ e sulla quale torneremo anche con altri esempi (non a caso anche nella similitudine da *Inferno* 23 Virgilio salvava Dante, come la mamma salvava il figlio dalle «fiamme accese»). L'interesse è ancora maggiore però, perché proprio la serie rimica *fiamma:mamma:dramma* ci riporta ad un episodio cruciale, all'interno del poema, ovvero al passaggio di testimone tra Virgilio e Beatrice.

volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quand'elli è afflitto,

per dicere a Virgilio: 'Men che dramma
di sangue m'è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l'antica fiamma'.

Ma Virgilio n'avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die' mi;

né quantunque perdeo l'antica matre,
valse a le guance nette di rugiada
che, lagrimando, non tornasser atre.

(*Purg.* XXX, 43-54)

²⁷ N.M. Fracasso, *Madre e fuoco nella commedia: legame innovativo di due tradizioni iconografiche*, op. cit.

Qui vediamo un Dante/fantolino rivolgersi a Virgilio/mamma nel fare una citazione/omaggio, proprio da/a Virgilio, sulla quale sarà necessario ritornare. Virgilio è sparito. A quel punto torna a essere «dolcissimo patre» in rima con «antica matre».

Tutto questo avviene con una Beatrice «quasi ammiraglio» (*Purg.* XXX, 58) in un interessante scambio di generi. Sarà poi Beatrice, sempre all'interno di questo canto, a riappropriarsi della funzione materna, ma virilizzata, punitiva e androgina, «regalmente ne l'atto ancor proterva» (*Purg.* XXX, 70). E ancora «così la madre al figlio par superba» (*Purg.* XXX, 79).

Dovremmo attendere i cieli paradisiaci per vedere Beatrice nella sua pienezza erotico-materna, anche in una dimensione nutritiva/benigna.

Ma questo, come annunciavo, è un passo cruciale, densissimo di richiami interni.

Torniamo ad una terzina, prima citata (miei i corsivi):

Ma *Virgilio* n'avea lasciati scemi
di sé, *Virgilio* dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die' mi

Come viene disposto il nome «Virgilio» all'interno degli endecasillabi è un evidente richiamo al quarto libro delle *Georgiche* (vv 552-557).

...Eurydicen *vox ipsa et frigida lingua,*
a miseram Eurydicen! *anima fugiente vocabat,*
Eurydicen *toto referebant flumine ripae.*

Dante, privato del suo Virgilio, si abbandona a un lamento pagano, trauma che viene riletto come un novello Orfeo privato della sua Euridice.²⁸

Ma è un' Euridice transitoria. Succedanea. La vera Euridice è quella che lo aspetta proprio sulla vetta del monte Purgatorio (a partire proprio dalla forte saldatura rimica *Euridice:Beatrice*. Così come Orfeo e Dante hanno in comune lo stesso numero di lettere).²⁹

Anzi, in questo gioco di scambi, Beatrice è l'Orfeo che scende agli inferi e libera il proprio uomo dalla morte eterna. Senza voltarsi.

Ricostruendo il percorso di questo canto vediamo che Dante/fantolino/Orfeo si rivolge al suo Virgilio/madre-padre/Euridice.

E ovviamente le sorprese non sono finite.

Guido, mamma ermafrodita

Avevamo visto la connessione fiamma/mamma, rimica e non solo.

Tale simbolismo ritorna nella cornice del fuoco, dove si «affinano»³⁰ le anime lussuose del Purgatorio.

²⁸ Sui parallelismi tra il pianto di Dante per Virgilio e quello di Orfeo per Euridice rimando al commento di Robert Hollander *ad loc. Purgatorio* 30.49-51. Tutti i commenti, salvo altra indicazione, vanno intesi consultabili online al sito <https://dante.dartmouth.edu/>.

²⁹ Sulla rilettura del mito di Orfeo all'interno della *Commedia*, rimando alla tesi magistrale di S. Granzarolo, "L'Orfeo di Dante: presenze e funzioni di una memoria dissimulata" per gentile concessione dell'autrice.

³⁰ *Purg.* XXVI, 148: Poi s'ascose nel foco che li affina.

In questo cerchio Dante incontra due poeti ai quali riconosce un proprio debito poetico: Guido Guinizzelli e Daniel Arnaut.

Il primo viene presentato come «padre»,³¹ il secondo come «miglior fabbro del parlar materno» (*Purg.* XXVI, 117). Rispettivamente, quindi, padre e madre dell'ispirazione poetica dantesca.

Il «parlar materno», osserva giustamente Pinto nella sua *Introduzione* al canto³², va ricondotto proprio al passo del *De vulgari eloquentia*, citato sopra, in merito all'*Eneide* «nutrice».

Ma Guido nel presentare la colpa che in quella cornice viene purificata dice (mio il corsivo): «Nostro peccato fu *ermafrodito*» (*Purg.* XXVI, 82).

I commenti moderni vedono il termine sì connesso al mito ovidiano in *Metamorfosi* IV 288-388³³ dove si narra la fusione tra il figlio di Venere e Mercurio, Ermafrodito appunto, e la ninfa Salmace, ma poi preferiscono collegarlo al concetto di eterosessualità³⁴.

³¹ *Purg.* XXVI, 97-98 (miei i corsivi): quand' io odo nomar sé stesso *il padre/ mio* e de li altri miei miglior che mai.

³² Pinto, pgg. 275-276.

³³ http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/Ovidii/Met04.htm.

³⁴ Bosco e Reggio *ad locum*: “è il peccato di lussuria eterosessuale”; Pasquini-Quaglio *ad locum*: “bisessuale, tra sessi diversi (dunque secondo natura)”; Chiavacci Leonardi *ad locum*: “cioè fu peccato di lussuria eterosessuale”; Fosca *ad locum*: “termine in funzione di aggettivo; il senso di “eterosessuale” compare per la prima volta nei commenti del Gabriele e del Daniello”; Inglese, pg. 318: “bisessuale”, nel senso di ‘commesso fra maschio e femmina’” Bellomo, pg.448: “qui proprio nel senso di ‘eterosessuale’”;

Più interessante quanto leggiamo nei commenti antichi.

Per il Buti, con «ermafrodito» si intendono “mostri di natura”, ma poi specifica “né eziandio si trova che messere Guido Guiniselli fusse di tale sesso”, quindi alla fine, avvalendosi della spiegazione allegorica, con peccato «ermafrodito» “s’intendono coloro che non servano matrimonio; ma usano adulterio o fornicazione”³⁵.

Di contro, Benvenuto da Imola, così scrive, *ad locum*: *Ad quod nota quod hermaphrodita vocatur a poetis ille qui habet utrumque sexum, scilicet, masculinum et foemininum.*

È questo è anche un richiamo netto a Isidoro di Siviglia, altra anima danzante nel cielo del Sole in pose muliebri, e all’autorità delle sue *Etimologie*, (già menzionate nel commento di Inglese *ad locum*) nelle quali leggiamo: *hermaphroditae autem nuncupati eo quod eis uterque sexus appareat (...) Hi dexteram mamillam virilem, sinistram muliebrem habentes*³⁶. Vero e proprio *rebis* alchemico.

A me pare centrare la questione più di tutti Roberto Mercuri, per il quale con «ermafrodito» si intende: “di duplice natura (...) così viene configurato un *monstrum anatomico* che indica sia l’amore omosessuale (Cesare), sia quello eterosessuale (Pasifae)”³⁷.

Pinto, pg. 289 “Si osservi come il concetto di eterosessualità sia ricavato (...) da un caso di lussuria femminile”.

³⁵ Francesco da Buti *ad locum*.

³⁶ *Etym.* XI III 11.

³⁷ Mercuri pg. 309.

E non a caso viene citato, in questo contesto di fluidità, tra un orientamento sessuale e l'altro, proprio Cesare, esempio eclatante di ambiguità,³⁸ vero e proprio modello di *regina*³⁹ lussuriosa che si aggiunge, oltre a Pasifae, da aggiungersi idealmente alle altre che popolano il secondo cerchio dell'*Inferno*.

Tornando al mito raccontato da Ovidio, del bel Ermafrodito e della ninfa Salmacide, leggiamo: *nam mixta duorum/corpora iuguntur faciesque inducitur illis una (...) nec duo sunt sed forma duplex, nec femina dici/nec puer ut possit, nec utrumque et utrumque videtur.*⁴⁰

La creatura che ne deriva è appunto un *monstrum*, un essere “biforme”⁴¹ e questo chiaramente non può che attrarre una rilettura mistica, anche se attraverso metafore dissomiglianti.

È lo stesso Dionigi a dirlo (miei i corsivi):

³⁸ Interessanti le notazioni di Manlio Pastore Stocchi su Cesare simultaneamente *exemplum* di vizio (lussuriosi) e di virtù (accidia) all'interno dell'*Enciclopedia Dantesca*, consultabile *online* al link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/gaio-giulio-cesare_\(Enciclopedia-Dantesca\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/gaio-giulio-cesare_(Enciclopedia-Dantesca)/).

³⁹ *Purg.* XXVI, 76-78: La gente che non vien con noi, offese/ di ciò per che già Cesar, triunfando,/'Regina' contra sé chiamar s'intese.

⁴⁰ *Metam* IV 373-374; 378-379.

⁴¹ *Metam* IV 387.

“Aggiungerò anche il più vile di tutti i paragoni e che sembra essere *il più sconveniente*: infatti, i dotti nelle cose divine ci hanno tramandato che Dio si è attribuito *la forma di un verme*”⁴². Dove ancora una volta, l’ascesi deve passare “santamente anche verso *dissomiglianze oscure*”⁴³.

Questo senso di distanza, di alterità, di sfiguramento della bellezza divina⁴⁴ rientra perfettamente in un gioco di «*imagini perverse*» (*Inf.* XXV, 77).

D’altro canto, questa nuova creatura, richiama direttamente un altro prodigio da bestiari, ovvero la fenice.

Così scrive Lattanzio: *Femina vel mas haec, seu neutrum, seu sit utrumque*.⁴⁵

Chiaro quindi che l’aspetto «*ermafrodito*» ha sia una connotazione sessuale (a indicare una generatività materna, propria del poetare) che una di rinascita e purificazione attraverso le fiamme, condizione necessaria alla fenice per potersi rigenerare.

Vediamo però un’altra terzina, sempre in relazione a Dante e Guido:

Quali ne la tristizia di Ligurgo
si fer due figli a riveder la madre,

⁴² Dionigi Areopagita, *Tutte le opere*, a cura di Piero Scazzoso ed Enzo Bellini, Milano, Bompiani, 2009, p.95.

⁴³ Ivi, p.93.

⁴⁴ M.Ariani, *Lux inaccessibilis*, op. cit., pg.189.

⁴⁵ Lattanzio, *De ave phoenice*, v. 163. Il testo è consultabile *online* nel sito:

http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/Lact/DeAvPhoen.htm.

tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo

quand' io odo nomar sé stesso il padre

mio e de li altri miei miglior che mai

rime d'amor usar dolci e leggiadre

(*Purg.* XXVI, 94-99)

Dante appena scopre che l'anima dentro il cerchio di fuoco è Guido Guinizzelli, vuole buttarsi tra le fiamme per abbracciare il caro padre (poetico), così come nella vicenda di Isifile, raccontata nella *Tebaide* di Stazio (*Theb.* V 718 sgg.),⁴⁶ i figli si gettano verso di lei, appena la riconoscono, condannata a morte sotto Licurgo.

E anche in questo caso Dante è il figlio che si rivolge al poeta, come fosse una madre. Nuovamente la parola «madre» rima con «padre», così come in *Purgatorio* 30, per Virgilio, «patre» rimerà con «matre». E ancora una volta vediamo la presenza delle fiamme, quasi che questo rapporto di filiazione fosse di natura ignea, alchemicamente combustibile.

Quindi Guido come poeta madre/padre, ma al tempo stesso come poeta regina.

E appunto su questo secondo filone proseguo la mia indagine.

Dante sedotta e (non) abbandonata

Interessante è proprio il caso di Isifile, figlia di Toante, re di Lemno, presentata come secondo termine di paragone di un Guido madre/padre fluttuante.

Quattro sono le occorrenze di Isifile all'interno del poema.

⁴⁶ Il testo di Stazio è consultabile *online* al sito: http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/Stat/Theb05.htm.

La prima apparizione è in riferimento a Giasone, che appare tra i seduttori, nella prima bolgia dell'ottavo cerchio (miei i corsivi):

E 'l buon maestro, senza mia dimanda,
mi disse: «Guarda quel grande che vene,
e per dolor non par lagrime spanda:

quanto aspetto reale ancor ritene!
Quelli è Iasón, che per cuore e per senno
li Colchi del monton privati féne.

Ello passò per l'isola di Lenno,
poi che l'ardite femmine spietate
tutti li maschi loro a morte dienno.

Ivi con segni e con *parole ornate*
Isifile ingannò, la giovinetta
che prima avea tutte l'altre ingannate
(*Inf.* XVIII, 82-93)

Isifile è la donna ingannata, sedotta dalle «parole ornate» di Giasone.

Non ci sfugge che anche Virgilio viene scelto per convincere Dante a seguirlo, nel viaggio ultraterreno, per virtù delle proprie «parole ornate». ⁴⁷ Il gesto educativo in Virgilio è anche un gesto seduttivo, Virgilio educa, traviatore e seduttore, portando Dante via con sé. Lo allontana dalla selva. Lo inizia ad un nuovo mistero. Prende Dante e lo trasforma in uomo.

48

Dall'altra, quale può essere la differenza tra la «parola ornata» di Virgilio, a fin di bene, per volere divino e le «parole ornate» di Giasone, usate per ingannare, sedurre e tradire? Sicuramente è il «parlare onesto»⁴⁹ che tempera ed equilibra il tutto. Non esiste poesia che non abbia una funzione etica. Il bello deve essere orientato al bene. E anche il pagano Virgilio, l'ignaro Virgilio, è portatore di questa verità. Virgilio è lampadoforo, portatore di luce. Illumina gli altri, nonostante sia nell'oscurità.

Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte
(*Purg.* XXII, 67 -69)

⁴⁷ *Inf.* II, 67-69 (miei i corsivi): “Or movi, e con la tua *parola ornata* e con ciò c'ha mestieri al suo campare, / l'aiuta sì ch'i' ne sia consolata”.

⁴⁸ Sugli aspetti seduttivi di Virgilio come mentore, rimando al mio “Virgilio il mentore. Dante, Paolo Mottana e la pedagogia immaginale”, disponibile al *link*:

https://www.academia.edu/104681367/CITTADINI_Virgilio_il_mentore_Dante_e_Mottana.

⁴⁹ *Inf.* II, 113.

In questo ancora più preziosa diventa la *competenza letteraria* di Beatrice, nella scelta della guida.⁵⁰

Ancor più interessante è che Dante retroattivamente, da questo canto di Malebolge, si *femminilizzi*. Dante è una novella Isifile sedotta (a fin di bene) e non abbandonata da un Virgilio, novello (ma virtuoso) Giasone.⁵¹

Dante regina?

Se questo riferimento implicito a una Dante regina, può essere forse troppo indiretto e per certi versi causale (o inconscio all'autore), non deve però sorprenderci. Dante stesso torna a femminilizzarsi in *Paradiso XXI*, quando si paragona a Semele, regina tebana, nel rischio di essere folgorato dallo splendore abbagliante di Beatrice, tra le vertigini del settimo cielo.

⁵²

Dante non teme queste forme di immedesimazione. Il suo femminile interiore è ben integrato. Così quando vedrà Beatrice, proprio in quel canto XXX che abbiamo già visto sotto altre prospettive, il Dante/figlio/Orfeo non avrà alcun timore (e pudore) a rubare le

⁵⁰ Su questo spunto rimando a N. Tonelli, *Omaggio a Francesca*, in *ead.* (a cura di), *Donne di carta. Personaggi femminili della letteratura italiana da Dante a Tasso*, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2023, pg.36 (mio il corsivo): “Oltre a tutte le prerogative che Dante riconosce a questa donna straordinaria che gli farà da guida, Beatrice è anche *esperta in poesia*”.

⁵¹ Questo paragrafo è in parte la rielaborazione di alcune mie riflessioni su Isifile, presenti anche nel mio *Da Medusa a Maria*, op. cit., pgg. 73-77.

⁵² *Par. XXI*, 4-6: E quella non ridea; ma “S'io ridessi,” / mi cominciò, “tu ti faresti quale/ fu Semelè quando di cener fessi”.

parole della tragica Didone e farle proprie, riconducendo il proprio *eros* a una sorta di agape sublimata e integrata (non desessualizzata).

Dante sente la presenza di Beatrice e prorompe nel famoso: «conosco i segni de l'antica fiamma» (*Purg.* XXX, 48), calco diretto del virgiliano: *Adgnosco veteris vestigia flammae* (*Aen.* IV 23).⁵³

Dante è la regina lussuriosa, orientata però verso la salvezza. La citazione non solo la ricollega all'esperienza di un amore cavalcantiano e tragico (presente agli inizi di *Vita nova*), ma anche all'esperienza di Francesca, che proprio dal mondo di *Vita nova* doveva prendere le distanze.⁵⁴

Così Francesca, nel canto V:

E quella a me: Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore
(*Inf.* V, 121-123)

In questi endecasillabi sentiamo di nuovo echi virgiliani: *Infandum, regina, iubes renovare dolorem... Sed si tantus amor casus cognoscere nostros.* (*Aen.* II 3-10).⁵⁵

⁵³ http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/Vergil/Aen04.htm.

⁵⁴ Sul rapporto Francesca, Didone, Cavalcanti e *Vita nova* rimando al mio *Da Medusa a Maria*, op. cit., pgg. 83-95.

⁵⁵ http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/Vergil/Aen02.htm.

In *Inferno* è Francesca a rubare le battute a Enea, Enea che si rivolge a Didone. In *Purgatorio* è Dante che ruba le battute a Didone pensando a Enea. Ma l'amore impossibile tra Enea e Didone, nel *tragico* Virgilio, l'amore colpevole, qui, confortato dalla grazia, per volontà di tre dame celesti e soprannaturali⁵⁶ (Maria, Lucia e Beatrice), diventa un amore possibile, senza colpa.

Così come Orfeo può ricongiungersi con la sua Euridice (purché sia Euridice a salvare Orfeo e non viceversa), i miti pagani e imperfetti vengono "corretti" e integrati nella nuova chiave cristiana (in polarità femminile).

A margine, si può notare che come Francesca si virilizzi e assuma un ruolo attivo (anche se deresponsabilizzandosi per tutto il tempo),⁵⁷ così il silenzio di Paolo, passivo, femminile (in termini di stereotipo di genere non ancora ben integrato o lavorato), è proprio del silenzio di Didone, nella scena dei *campi lugentes*, che fa da palinsesto a questa scena.⁵⁸

E che finalmente l'amore di Didone non sia più un amore tragico-cavalcantiano, lo vediamo anche in *Paradiso IX*:

⁵⁶ E. Zolla, *L'amante invisibile. L'erotica sciamanica nelle religioni, nella letteratura e nella legittimazione politica*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2018⁴.

⁵⁷ Su questo aspetto rimando alla convincente lettura di M. Volpi, «*Amor condusse noi*». *Lettura linguistica di Inferno V*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2021.

⁵⁸ L.M.G. Livraghi, *Francesca altera Dido. Il libro VI dell'Eneide e la costruzione narrativa di Inferno V*, in L.M.G. Livraghi e G. Tomazzoli (a cura di), «*Per intelletto umano/e per autoritadi*». *Il contesto di formazione e diffusione culturale del poema dantesco*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2022, pgg. 111-125.

Ad un occaso quasi e ad un orto
Buggea siede e la terra ond' io fui,
che fé del sangue suo già caldo il porto.

Folco mi disse quella gente a cui
fu noto il nome mio; e questo cielo
di me s'imprenta, com' io fe' di lui;

ché più non arse la figlia di Belo,
noiando e a Sicheo e a Creusa,
di me, infin che si convenne al pelo;

né quella Rodopëa che delusa
fu da Demofonte, né Alcide
quando Iole nel core ebbe rinchiusa
(*Par. IX, 91-102*)

Qui vediamo Folco/Folchetto di Marsiglia, vescovo di Tolosa, che in queste terzine viene presentato come amante focoso e appassionato. Così ardente da essere ancor più infuocato di Didone.

La Dido petrosa⁵⁹ e pietrificante, la Dido tragica, può ora liberare tutte le sue energie. Il cielo di Venere «s'imprenta» di Folco.

⁵⁹ *Così nel mio parlar* (*Rime CIII, 35 sgg.*).

Ma già qualche endecasillabo prima leggiamo, nella sua presentazione (miei i corsivi): «Buggea *siede* e la *terra* ond' io *fui*». E il *link* con la presentazione di Francesca è inevitabile (miei i corsivi): «*Siede* la *terra* dove nata *fui*».

I due versi sono praticamente sovrapponibili.

Come scrive Raffaele Pinto nel suo commento *ad locum*: questo amore esasperato, tuttavia, non è oggetto di pentimento (...) ma di letizia, per l'influenza astrale che lo ha prodotto, e per l'ordine provvidenziale che a esso soggiace.⁶⁰

Nel nome di Didone la linea Francesca – Dante – Folco evolve e si integra, mostrando come tale energia riorienta la propria carica libidica nella coincidenza tra i desideri individuali e quelli di Dio.

Dante vas/vasello

Un ultimo possibile esempio di femminilizzazione dantesca, più implicito, e che forse attinge da un materiale archetipico e immaginale, lo possiamo scorgere nel canto primo del *Paradiso*.

O buono Appollo, a l'ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l'amato alloro.

Infino a qui l'un giogo di Parnaso

⁶⁰ Pinto, pg. 100.

assai mi fu; ma or con amendue
m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso.

Entra nel petto mio, e spira tue
sì come quando Marsia traesti
de la vagina de le membra sue.

(*Par. I,13-21*)

Qui vediamo in gioco l'investitura poetica (apollineo-paolina) ⁶¹ presentarsi attraverso l'azione *penetrante* del Sole/Apollo: «per l'universo penetra, e risplende», (*Par. I, 2*); ma anche «ché la luce divina è penetrante» (*Par. XXXI, 22.*), ponendo Dante in una sorta di passività mistica (propria alla tipologia del *raptus Pauli*), emblemizzata come forma di violenza. ⁶²

Quindi sicuro è il riferimento che tutti i commenti vedono al *Vas Electionis*, anche per l'esplicito agone/sfida che il poeta agisce nei confronti di Paolo, ⁶³ ma è anche possibile individuare un retroterra simbolico.

⁶¹ M. Ariani, *L'ombra dell'«altro sole»: lettura del canto i del 'Paradiso'*, in *L'Alighieri*, n. 42 2013, pp. 59-93.

⁶² M. Ariani, *L'ombra dell'«altro sole»*, op. cit.

⁶³ *Ibidem*.

Il “vaso” è assieme al “cerchio” uno dei punti cardine della simbologia femminile. Per esempio, il vaso è il ventre, il carattere femminile e materno del contenere.⁶⁴

Questo è presente anche in Dante (mio il corsivo):

Ancor digesto, scende ov'è più bello
tacer che dire; e quindi poscia geme
sovr'altrui sangue in natural *vasello*.

(*Purg. XXV*, 43-45)

Che già Benvenuto così definisce *ad locum: in matricem mulieris, quae est apta nata ad recipiendum tale semen*.

Il vaso/vagina, contenitore dell'ispirazione divina, è presente anche nelle terzine del primo canto paradisiaco. C'è un contenitore dove mettere dentro e c'è un contenitore dove estrarre fuori.

Così Erich Neumann:

Poiché l'acqua nella sua indifferenziazione elementare è spesso anche uroborica e contiene, accanto a elementi materni anche elementi maschili, le acque scorrono e si muovono, come le correnti, sono ermafrodite e maschili e vengono adorate come fecondatrici e dinamiche.⁶⁵

⁶⁴ E. Neumann (1974), *La Grande Madre. Fenomenologia delle configurazioni femminili dell'inconscio*, tr.it., Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma, (1981), pgg. 53 e ss.

⁶⁵ Ivi, pg. 56.

Dante vaso/vagina si pone cupido di pienezza,⁶⁶ vuoto che deve essere riempito da una *virtus aliena* “che spirando trae da se stesso il poeta portandolo nello stato di *excessus mentis* indispensabile per la conseguente *deificatio*”.⁶⁷

Non è da sottovalutare, però, che a livello alchemico-archetipico il vaso diventa il luogo, il grembo, dove si opera la rinascita spirituale. Il vaso diventa vaso magico, vaso di trasformazione, come il fonte battesimale, come il Graal.⁶⁸

Il femminile archetipico e dionisiaco che in qualche modo abbiamo individuato, attraverso alcune polarità, da una parte privilegia l’aspetto materno del poeta inteso come aspetto di cura, generatività ardente, rigenerazione; dall’altra gioca sullo scambio dei generi in una sorta di alchemica *concordia oppositorum*.

Il poeta diventa quindi, attraverso la sua passività mistica, sia essa materna o muliebre, *medium*, recipiente, vaso e vagina pronto a svuotarsi per farsi a sua volta riempire e colmare dalla luce eliacca, penetrante, trasformativa.

⁶⁶ M. Ariani, *L’ombra dell’«altro sole»*, op. cit.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ E. Neumann, *La Grande Madre*, op. cit., pg. 68. Per le connessioni immaginali e simboliche tra vaso, Graal, vascello, rimando a G. Durand (1963), *Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia generale*, tr. it., Edizioni Dedalo, 2013¹, pgg 313-316.

BIBLIOGRAFIA

OPERE DI DANTE

Il testo critico della *Commedia* è quello stabilito da G. Petrocchi, Le Lettere, Firenze, 1991-1997 (4 voll.).

- 2019 *Purgatorio*, a cura di Saverio Bellomo e Stefano Carrai, Torino, Einaudi.
2019² *Purgatorio* revisione del testo e commento di Giorgio Inglese, Roma, Carrocci.
2021 *Purgatorio* a cura di Roberto Mercuri, Torino, Einaudi.
2022 *Purgatorio* a cura di Raffaele Pinto, Firenze, Edimedia.

2019² *Paradiso*, revisione del testo e commento di Giorgio Inglese, Roma, Carocci.

2015 *Rime*, a cura di Marco Grimaldi, in *Opere di Dante*, volume I, tomo II, Roma, Salerno Ed.

ALTRE OPERE

Dionigi Areopagita, *Tutte le opere*, (a cura di Piero Scazzoso ed Enzo Bellini), Milano, Bompiani, 2009.
Isidoro di Siviglia, *Etimologie o origini*, Torino, Utet, 2012⁹.

SAGGI CRITICI

- M. Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Roma, Aracne, 2010.
M. Ariani, *L'ombra dell' «altro sole»: lettura del canto I del 'Paradiso'*, in *L'Alighieri*, n. 42 2013, pp. 59-93.
C. Bologna, *Il ritorno di Beatrice. Simmetrie dantesche fra Vita nova, «petrose» e Commedia*, Roma, Salerno Editrice, 1998
M. Cittadini, *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, Bolzano, QuiEdit, 2022.
G. Durand (1963), *Le strutture antropologiche dell'immaginario. Introduzione all'archetipologia generale*, tr. it., Edizioni Dedalo, 2013¹.
J. Ferrante, *Dante's Beatrice: Priest of an Androgynus God*, «Bernardo Lecture Series», 2, 1992.
N. M. Fracasso, *Madre e fuoco nella commedia: legame innovativo di due tradizioni iconografiche*, in C. Cattermole, C.d. Adalma, C. Giordano (a cura di), *Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri*, Madrid, Ediciones de La Discreta, 2014, pgg. 659-924.
J. Hillman (1972), *Il mito dell'analisi*, tr. it., Milano, Adelphi, 2009⁹.
L.M.G. Livraghi, *Francesca altera Dido. Il libro VI dell'Eneide e la costruzione narrativa di Inferno V*, in L.M.G. Livraghi e G. Tomazzoli (a cura di), «Per intelletto umano/e per autoritadi». *Il contesto di formazione e diffusione culturale del poema dantesco*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2022, pgg. 111-125.
G. Lo Manto, *La dolce pedagogia di Virgilio*, in G. Lo Manto e M. Sacco Messineo (a cura di), *27 Settimana di Studi Danteschi. Incontri annuali a Palermo. Antologia di interventi*, Loescher Editore, Torino, 2021⁷, pgg. 129-143.

- E. Minguzzi, *il Dizionarietto dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021.
- E. Neumann (1974), *La Grande Madre. Fenomenologia delle configurazioni femminili dell'inconscio*, tr.it., Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma, (1981).
- C. Paglia (1990), *Sexual Personae. Arte e decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson*, tr.it., Torino, Einaudi, 1993.
- R. Sicuteri, *Lilith – la luna nera*, Roma, Astrolabio – Ubaldini Editore, 1980.
- N. Tonelli, *Omaggio a Francesca*, in ead. (a cura di), *Donne di carta. Personaggi femminili della letteratura italiana da Dante a Tasso*, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2023, pgg.31-47.
- G. Vacchelli, *L' «attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Milano-Udine, Mimesis, 2019².
- G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, Bergamo, Lemma Press, 2018.
- G. Vacchelli, *Dagli abissi oscuri alla mirabile visione. Letture bibliche al crocevia: simbolo poesia e vita*, Genova-Milano, Marietti, 2008.
- G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020.
- M. Volpi, «*Amor condusse noi*». *Lettura linguistica di Inferno V*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2021.
- E. Zolla, *L'amante invisibile. L'erotica sciamanica nelle religioni, nella letteratura e nella legittimazione politica*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2018⁴.
- E. Zolla, *Dal tamburo mangiai, dal cembalo bevi... Lo stato mistico e altre questioni di antropologia spirituale*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2021.